

ISSN 2225-6717

ДОКЛАДЫ
НЕЗАВИСИМЫХ
АВТОРОВ

Периодическое многопрофильное научно-техническое издание

Выпуск № 42

История \ 6

Медицина \ 17

Строительство \ 37

Физика и астрономия \ 60

Химия \ 14

Об авторах \ 190

2018

The Papers of independent Authors

volume 42, in Russian, 2018

Copyright © 2005 by Publisher “DNA”

Все права (авторские и коммерческие) на отдельные статьи принадлежат авторам этих статей. Права на журнал в целом принадлежат издательству «DNA».

All rights (copyright and commercial) on individual papers belong to the authors of these papers. The rights to the journal as a whole belong to the publisher «DNA».

Опубликовано 10.06.2018

Отправлено в печать 13.06.2018

Напечатано в США, Lulu Inc., № 23010800

ISBN 978-1-387-87124-7

EAN-13 9772225671006

ISSN 2225-6717

Дизайн обложки – Гельфанд А.М.

Сайт со сведениями для автора –

<http://dna.izdatelstwo.com>

Контактная информация –

publisherdna@gmail.com

**Адрес: POB 15302, Beney-Ayish,
Israel, 60860**

Передается и регистрируется в национальных библиотеках

- **России** - [Российская национальная библиотека](#), [Российская государственная библиотека](#), [ВИНИТИ](#)
- **Израиля** - [The National Library of Israel](#),
- **США** - [The Library of Congress USA](#).

Ким С.Г., Мамбетерзина Г., Ким Д.

Уравнения Диадно-Ярусной Системы химических элементов

Оглавление

1. Введение
 2. Некоторые закономерности целых чисел
 3. Симметризация ключевого шифра системы химических элементов
 4. Выводы
- Литература

Аннотация

На основе простых закономерностей чётных чисел проведена систематизация химических элементов. Получено Диадно-Ярусное воплощение Закона Ярусности распределения химических элементов, удовлетворяющее Принципу непрерывности, заложенному Менделеевым в основу его Периодического Закона. Выявленные формулы и воплощения непрерывного Закона Ярусности распределения чисел охватывают все известные на сегодня химические элементы.

1. Введение

В более чем двухвековой истории систематизации химических элементов последние 110 лет господствует Бора монадная парадигма, которая напрочь отмела изначальную Менделеева диадную парадигму и принцип непрерывности-целостности Системы химических элементов, заложенный Менделеевым в его Периодический Закон и Периодическую таблицу. Множество же трудов авторов, возрождавших Менделеева диадную парадигму на протяжении почти 90 лет игнорируются и замалчиваются [1]. В результате, и в сфере просвещения-образования, и в научно-технологической сфере продолжают пользоваться откровенно уродливыми, более того, дедуктивно и математически необоснованными Периодическими Таблицами химических элементов. Такое положение несовместимо с потребностями дальнейшего научно-технологического прогресса в сторону

экологически безопасных: энергопроизводства и энергопотребления, массового производства материалов и изделий, транспорта и сельского хозяйства, жизнедеятельности человечества.

В настоящей работе, представляются результаты развития направлений, изложенных в исследованиях [2]. Проводится дальнейшая дедуктивная математизация Периодического Закона с уточнением формы и содержания распределения химических элементов в их полной Системе.

2. Некоторые закономерности целых чисел

Натуральные числа подразделяются на нечётные и чётные числа. Нечётные числа $2n-1$ и чётные числа $2n$ с $n = 1, 2, 3, \dots$, чередуясь, составляют весь бесконечный ряд натуральных чисел.

Рассмотрим квадраты чётных чисел $(2n)^2$. Проведём тождественное преобразование:

$$(2n)^2 = 2(2n^2) \tag{1}$$

Правая часть тождества (1) при $n = 1, 2, 3, 4$ выражается значениями N:

$$N = 2(2, 8, 18, 32,) \tag{2}$$

В этом уравнении 2 перед скобками из ряда чисел 2, 8, 18, 32 означает, что имеются двоянные множества – диады, состоящие из двух одинаковых количественных подмножеств – монад. Имеются 4 диады. В первой диаде две монады по 2 числа (номера) каждая, во второй диаде две монады по 8 чисел каждая, в третьей диаде по 18 чисел каждая и в четвёртой диаде по 32 числа каждая.

Размещение чисел-номеров по (2), представленное на рисунке ниже, назовём Диадно-Периодическим.

Рис. 1. Диадно-Периодическое размещение чисел-номеров интервала [1-120]

групповая Система химических элементов строго обоснована Диадно-Периодическим распределением (2) квадратов чётных чисел.

Ступенчатая таблица из 32 групп слишком широка и записи в клеточках неразборчивы. Количество групп элементов следует уменьшить. Уменьшим 32 до 14, на количество f-элементов в каждой из двух монад диады f-блока. На рис. 3 представлен результат уменьшения ширины на 14-ти групповую Систему химических элементов.

Получилось не только 14 столбцов (групп), но и 14 рядов. Фигура на рис. 3 похожа на наконечник (функциональную часть) замочного ключа. Можно называть такую Систему Ключевым Шифром химических элементов.

Наиболее распространённой на протяжении более 80 лет формой Периодической Таблицы химических элементов была нижеследующая восьми групповая (октавная) Периодическая Таблица Менделеева. Закон октав, как известно, был предложен Джоном Александром Ньюлендсом за 5 лет до открытия Периодического Закона Д.И. Менделеевым.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА

Периоды	Ряды	Г Р У П П Ы Э Л Е М Е Н Т О В																																																														
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII																																																							
1	1	H													He																																																	
2	2	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne																																																							
3	3	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar																																																							
4	4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr																																													
5	5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe																																													
6	6	Cs	Ba	La-Pr			Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn																																											
7	7	Fr	Ra	Ac-Lu			Rf	Db	Sg	Bh	Hn	Mt																																																				
		Высшие оксиды	R ₂ O	RO	R ₂ O ₃	RO ₂	R ₂ O ₅	RO ₃	R ₂ O ₇	RO ₄																																																						
		Легкие водородные соединения			RH ₄	RH ₃	H ₂ R	HR																																																								
Л А Н Т А Н О И Д Ы																																																																
<table border="1"> <tr> <td>57 La</td><td>58 Ce</td><td>59 Pr</td><td>60 Nd</td><td>61 Pm</td><td>62 Sm</td><td>63 Eu</td><td>64 Gd</td><td>65 Tb</td><td>66 Dy</td><td>67 Ho</td><td>68 Er</td><td>69 Tm</td><td>70 Yb</td><td>71 Lu</td> </tr> <tr> <td>Лантан</td><td>Церий</td><td>Прометий</td><td>Неодим</td><td>Прометий</td><td>Самарий</td><td>Европий</td><td>Гадолиний</td><td>Тербий</td><td>Диспрозий</td><td>Гольмий</td><td>Эрбий</td><td>Титаний</td><td>Йттербий</td><td>Лютеций</td> </tr> <tr> <td>138,905</td><td>140,908</td><td>140,908</td><td>144,24</td><td>144,913</td><td>150,41</td><td>151,965</td><td>157,25</td><td>158,925</td><td>162,50</td><td>164,93</td><td>167,26</td><td>168,934</td><td>173,054</td><td>174,967</td> </tr> </table>																				57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu	Лантан	Церий	Прометий	Неодим	Прометий	Самарий	Европий	Гадолиний	Тербий	Диспрозий	Гольмий	Эрбий	Титаний	Йттербий	Лютеций	138,905	140,908	140,908	144,24	144,913	150,41	151,965	157,25	158,925	162,50	164,93	167,26	168,934	173,054	174,967
57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu																																																		
Лантан	Церий	Прометий	Неодим	Прометий	Самарий	Европий	Гадолиний	Тербий	Диспрозий	Гольмий	Эрбий	Титаний	Йттербий	Лютеций																																																		
138,905	140,908	140,908	144,24	144,913	150,41	151,965	157,25	158,925	162,50	164,93	167,26	168,934	173,054	174,967																																																		
А К Т И Н О И Д Ы																																																																
<table border="1"> <tr> <td>89 Ac</td><td>90 Th</td><td>91 Pa</td><td>92 U</td><td>93 Np</td><td>94 Pu</td><td>95 Am</td><td>96 Cm</td><td>97 Bk</td><td>98 Cf</td><td>99 Es</td><td>100 Fm</td><td>101 Md</td><td>102 No</td><td>103 Lr</td> </tr> <tr> <td>Актиний</td><td>Торий</td><td>Протактиний</td><td>Уран</td><td>Нептуний</td><td>Плутоний</td><td>Америций</td><td>Кюрий</td><td>Берклий</td><td>Калифорний</td><td>Эйнштейний</td><td>Фермий</td><td>Менделеев</td><td>Нобелий</td><td>Лоренс</td> </tr> <tr> <td>227,03</td><td>232,038</td><td>231,036</td><td>238,029</td><td>237,048</td><td>244,064</td><td>243,061</td><td>247,065</td><td>247,065</td><td>251,077</td><td>252,083</td><td>257,105</td><td>258,106</td><td>259,108</td><td>260,106</td> </tr> </table>																				89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr	Актиний	Торий	Протактиний	Уран	Нептуний	Плутоний	Америций	Кюрий	Берклий	Калифорний	Эйнштейний	Фермий	Менделеев	Нобелий	Лоренс	227,03	232,038	231,036	238,029	237,048	244,064	243,061	247,065	247,065	251,077	252,083	257,105	258,106	259,108	260,106
89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr																																																		
Актиний	Торий	Протактиний	Уран	Нептуний	Плутоний	Америций	Кюрий	Берклий	Калифорний	Эйнштейний	Фермий	Менделеев	Нобелий	Лоренс																																																		
227,03	232,038	231,036	238,029	237,048	244,064	243,061	247,065	247,065	251,077	252,083	257,105	258,106	259,108	260,106																																																		

Д.И. Менделеев
1834–1907

СИМВОЛ ЭЛЕМЕНТА ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР

← Rb 37
85,468 ←

НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА

↑ Rb
РУБИДИЙ

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ АТОМНАЯ МАССА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ ПО СЛОЯМ

- s-элементы
- p-элементы
- d-элементы
- f-элементы

Рис. 4. Наиболее распространённая до 1989 г. октавная форма Периодической Таблицы химических элементов Д.И. Менделеева.

Эта форма Периодической Таблицы химических элементов была наиболее распространена в течение более 80 лет в постменделеевский период до 1989 года. Следуя исторической традиции, переведем Таблицу на рис. 3 в октавный формат.

						H 1	He 2
						Li 3	Be 4
B 5	C 6	N 7	O 8	F 9	Ne 10	Na 11	Mg 12
Al 13	Si 14	P 15	S 16	Cl 17	Ar 18	K 19	Ca 20
Sc 21	Ti 22	V 23	Cr 24	Mn 25	Fe 26	Co 27	Ni 28
						Cu 29	Zn 30
Ga 31	Ge 32	As 33	Se 34	Br 35	Kr 36	Rb 37	Sr 38
Y 39	Zr 40	Nb 41	Mo 42	Tc 43	Ru 44	Rh 45	Pd 46
						Ag 47	Cd 48
In 49	Sn 50	Sb 51	Te 52	I 53	Xe 54	Cs 55	Ba 56
La 57	Ce 58	Pr 59	Nd 60	Pm 61	Sm 62	Eu 63	Gd 64
		Tb 65	Dy 66	Ho 67	Er 68	Tm 69	Yb 70
Lu 71	Hf 72	Ta 73	W 74	Re 75	Os 76	Ir 77	Pt 78
						Au 79	Hg 80
Tl 81	Pb 82	Bi 83	Po 84	At 85	Rn 86	Fr 87	Ra 88
Ac 89	Th 90	Pa 91	U 92	Np 93	Pu 94	Am 95	Cm 96
		Bk 97	Cf 98	Es 99	Fm 100	Md 101	No 102
Lr 103	Rf 104	Db 105	Sg 106	Bh 107	Hs 108	Mt 109	Ds 110
						Rg 111	Cn 112
Nh 113	Fl 114	Mc 115	Lv 116	Ts 117	Og 118	119	120
						119	120

Рис.5. Октавная таблица 8×20 из таблицы на рис. 3.

Октавная Таблица на рис. 5 отражает Диадно-Периодический Закон, выражаемый уравнением (2). Здесь элементы: Cu, Zn; Ag, Cd; Au, Hg располагаются в группах Li и Be, как в таблице Менделеева. В этом случае 8 столбцов-групп и 20 рядов. Фигура ещё более напоминает наконечник ключа. Поэтому сохраним название: «Ключевой Шифр Системы химических элементов». Ньюлендс был

прав, хотя после представления своей систематизации химических элементов в Королевском Химическом Обществе получил язвительное: «А не пробовали ли Вы, мистер Джон, разложить химические элементы в алфавитном порядке?», что вогнало его на многие годы в состояние жестокой депрессии. Оказалось, на самом деле действует его «Закон октав» в Системе химических элементов и пользовались им вплоть до 1989 года. И в представленном воплощении Периодического Закона, выражаемого уравнением (2), Закон октав выполняется.

Наконечники (функциональные части) замочных ключей бывают односторонние, как на рис. 5, но бывают и двусторонние (иногда симметричные). Симметрия заложена уже в чётных числах, потому что любое чётное число делится на 2, т.е. может быть разделено как минимум на два симметричных числа, вдвое меньших этого чётного числа. Такое утверждение заложено в скобках уравнения (2).

3. Симметризация Ключевого Шифра Системы химических элементов

Квадрат любого целого числа равен последовательной сумме всех нечётных чисел от 1 по n включительно. Например, для $n = 4$:

$$n^2 = \Sigma(2n - 1) = 1 + 3 + 5 + 7 \quad (3)$$

С учётом (3) правую часть уравнения (1) можно переписать в виде:

$$2(2n^2) = 2\Sigma 2(2n - 1) = 2[2(1 + 3 + 5 + 7)] \quad (4)$$

В выражении

$$2(2n^2) = 2[2(1 + 3 + 5 + 7)] \quad (5)$$

первая двойка перед квадратными скобками говорит о паре монад в Диаде, а вторая двойка внутри квадратных скобок указывает на симметричное распределение или повторение чисел $1 + 3 + 5 + 7$ и соответствующих количеств химических элементов в четырёх последовательных Диадах.

Для симметризации Системы химических элементов на рис. 2 предварительно разместим s-, p-, d-, f-блоки вертикально и последовательно сверху вниз в симметричном расположении блоков относительно вертикальной оси, проходящей посередине всех блоков.

Картина в общем симметричная, каждый последующий блок шире предыдущего на две клетки по боковым контурам. Но это вовсе не симметрия 1, 3, 5, 7 по бокам вертикальной последовательности блоков химических элементов.

В Диадно-Периодической Системе химических элементов на рис. 6 разделим каждый блок пополам на 2 части с равными количествами квадратиков и разнесём их на равные расстояния от общей вертикальной оси, так, чтобы в каждый последующий блок сверху можно было вводить (вдвигать) предыдущий блок.

Опустим (вдвинем) последовательно разделённые d-, p- s- блоки до нижнего уровня симметричных половинок f-блока. Получим следующее изображение:

Рис. 8. Симметризованная Диадно-Периодическая Система химических элементов

Порядок нумерации рассмотрим на примере третьей Диады с 36 квадратиками чисел и символов химических элементов на рис. 2. Вторая Диада закончилась номером 20. В третьей Диаде нумерация начинается номером 21, доходит до 25 и далее продолжается в пятерке последних чисел с 26 до 30 в первой монаде третьей Диады. Переходим налево к номеру 31 после номера 25. Нумеруются три последовательных числа: 31-33. Перескакивается направо и нумеруются тройка чисел номерами 34-36. Номера 37 и 38 идут после номера 33. Видно, что последовательно нумеруются пятёрки, тройки и единички чисел. Подобная нумерация и во второй монаде третьей Диады.

Четвёртая диада нумеруется последовательно в семёрке, пятерке, тройке и единичке чисел. Вторая Диада нумеруется последовательно в тройке и единичке чисел. В первой Диаде – только в единичках чисел.

Каждый блок на рис. 8 однообразен (одноцветен) по вертикали (периодам) и симметричен по горизонтали (группам): s-блок симметричен одним столбцом (группой) в четырёх Диад-периодах; p-блок симметричен тремя столбцами (группами) в трёх

Диад-периодах; d-блок симметричен пятью столбцами (группами) в двух Диад-периодах; f-блок симметричен семью столбцами (группами) в одном Диад-периоде. Такое распределение соответствует уравнению (5), предусматривающему симметричную сумму последовательных нечётных чисел: $1 + 3 + 5 + 7$ с увеличением номеров Диад-периодов в последовательности 1, 2, 3, 4.

Симметричное размещение чисел интервала [1-120] с соответствующими символами химических элементов поблочно (по их половинам) удовлетворяет уравнению (5). При возрастании номеров Диад в последовательности 1, 2, 3, 4 количество квадратиков с номерами и символами химических элементов нарастает суммированием последовательных нечётных чисел $1 + 3 + 5 + 7$ симметрично слева и справа от общей оси поблочного раздвоения.

Рис. 8 представляет симметризованную форму поблочного распределения химических элементов на рис. 2. Она напоминает некое симметричное сооружение. Общая ширина её такая же, как и рис. 2, и символы химических элементов с соответствующими номерами трудно читаемы. Сократим ширину до ширины наиболее широкого блока, f-блока.

На рис. 9 представлен результат сокращения ширины рис. 8 до ширины f-блока при сохранении симметрии и непрерывной последовательности номеров химических элементов в блоках и порядно. Принцип непрерывности-целостности – главный из трёх принципов, положенных Менделеевым в основу своей систематизации химических элементов. Именно этот принцип позволил Дмитрию Ивановичу предсказать интерполяцией рядов ещё неизвестные химические элементы, которые вскоре были открыты в Швеции, Франции и Германии, и названы соответственно Скандием, Германием и Галлием.

Фигура на рис. 9 напоминает форму наконечника (функциональной части) замочного ключа на рис. 3, но двухстороннего и симметричного. Кроме того, фигура похожа на культовое сооружение, на Пагоду. В таком случае эту фигуру можно называть «Ключевой Пагодой».

Ключевая Пагода также как и Ключевой Шифр состоит из 14 рядов и 14 столбцов, но в симметричной форме. Переведём Ключевую Пагоду по примеру перевода Ключевого Шифра в октавный формат. На рис. 10 представлена Ключевая Пагода в симметричном октавном формате.

						H 1	He 2												
						Li 3	Be 4												
			B 5	C 6	N 7	Na 11	Mg 12	O 8	F 9	Ne 10									
			Al 13	Si 14	P 15	K 19	Ca 20	S 16	Cl 17	Ar 18									
		Sc 21	Ti 22	V 23	Cr 24	Mn 25	Fe 26	Co 27	Ni 28	Cu 29	Zn 30								
			Ga 31	Ge 32	As 33	Rb 37	Sr 38	Se 34	Br 35	Kr 36									
		Y 39	Zr 40	Nb 41	Mo 42	Tc 43	Ru 44	Rh 45	Pd 46	Ag 47	Cd 48								
			In 49	Sn 50	Sb 51	Cs 55	Ba 56	Te 52	I 53	Xe 54									
La 57	Ce 58	Pr 59	Nd 60	Pm 61	Sm 62	Eu 63	Gd 64	Tb 65	Dy 66	Ho 67	Er 68	Tm 69	Yb 70						
			Lu 71	Hf 72	Ta 73	W 74	Re 75	Os 76	Ir 77	Pt 78	Au 79	Hg 80							
			Tl 81	Pb 82	Bi 83	Fr 87	Ra 88	Po 84	At 85	Rn 86									
Ac 89	Th 90	Pa 91	U 92	Np 93	Pu 94	Am 95	Cm 96	Bk 97	Cf 98	Es 99	Fm 100	Md 101	No 102						
			Lr 103	Rf 104	Db 105	Sg 106	Bh 107	Hs 108	Mt 109	Ds 110	Rg 111	Cn 112							
			Nh 113	Fl 114	Mc 115	119 119	120 120	Lv 116	Ts 117	Og 118									

Рис. 9. Симметризованная и укороченная по ширине Система химических элементов.

В архитектуре Пагод есть характерные особенности – сужение кверху и боковые выступы. В полученной картине боковые контуры параллельны и вертикальны, за исключением вершины. Глубокие симметричные вырезы в боковых контурах, конечно, создают видимость боковых выступов, но они одинаковой ширины и все кажущиеся выступы не сужаются кверху, а строго вертикальны по обоим боковым контурам. Кроме того, сплошной центральный столб состоит по ширине только из двух квадратиков. Это слишком узко для Пагод. Но есть другая узкая и вытянутая форма восточных

культовых сооружений – Ступы. Назовём фигуру на рис.10 «Ключевой Ступой» Системы химических элементов.

			H 1	He 2				
			Li 3	Be 4				
B 5	C 6	N 7	Na 11	Mg 12	O 8	F 9	Ne 10	
Al 13	Si 14	P 15	K 19	Ca 20	S 16	Cl 17	Ar 18	
Sc 21	Ti 22	V 23	Cr 24	Mn 25	Fe 26	Co 27	Ni 28	
			Cu 29	Zn 30				
Ga 31	Ge 32	As 33	Rb 37	Sr 38	Se 34	Br 35	Kr 36	
Y 39	Zr 40	Nb 41	Mo 42	Tc 43	Ru 44	Rh 45	Pd 46	
			Ag 47	Cd 48				
In 49	Sn 50	Sb 51	Cs 55	Ba 56	Te 52	I 53	Xe 54	
La 57	Ce 58	Pr 59	Nd 60	Pm 61	Sm 62	Eu 63	Gd 64	
	Tb 65	Dy 66	Ho 67	Er 68	Tm 69	Yb 70		
Lu 71	Hf 72	Ta 73	W 74	Re 75	Os 76	Ir 77	Pt 78	
			Au 79	Hg 80				
Tl 81	Pb 82	Bi 83	Fr 87	Ra 88	Po 84	At 85	Rn 86	
Ac 89	Th 90	Pa 91	U 92	Np 93	Pu 94	Am 95	Cm 96	
	Bk 97	Cf 98	Es 99	Fm 100	Md 101	No 102		
Lr 103	Rf 104	Db 105	Sg 106	Bh 107	Hs 108	Mt 109	Ds 110	
			Rg 111	Cn 112				
Nh 113	Fl 114	Mc 115	119	120	Lv 116	Ts 117	Og 118	

Рис. 10. Ключевая Ступа химических элементов в октавном формате

Установим Ключевую Ступу рядом с Монументом [2,3] химических элементов.

Рис. 11. Монумент и Ключевая Ступа химических элементов.

На рис. 11 видно, что высота Ключевой Ступы химических элементов, такая же как у Монумента химических элементов. Обе фигуры октавного формата и по высоте имеют по 20 рядов. Этого следовало ожидать. Потому что в обеих фигурах одно и то же множество (количество) химических элементов, и обе являются воплощениями одного закона квадратов чётных чисел, выражаемого формулой (1).

Контуры Монумента химических элементов очень напоминают Пагоду, но сохраним название Монумент, который символизирует Запад. Ключевая же Ступа символизирует Восток. На одной картине Запад и Восток. Запад левее Востока, как на географических картах и в мышлении.

На обеих картинах отчётливо видно ярусное устройство Системы химических элементов. Здесь следует заметить, что название «Периодический Закон химических элементов» не совсем удачен и верен в смысле правильного отражения явления в материальном Мире, во Вселенной. Периодичность в распространённом научном понимании – повторяемость во времени и в пространстве одних и тех же объектов, характеристик объектов, на больших временных и пространственных протяжениях. К примеру, световые синусоидальные волны. Напряженности электрического и магнитного полей в световой волне периодически изменяются во времени и в пространстве фактически бесконечно, миллионы и даже миллиарды световых лет и в смысле времени, и в смысле длины пробега практически в постоянных значениях. Или периодическая кристаллическая структура. Одни и те же ячейки элементарных кристаллов периодически повторяются миллиарды и более раз в реальных кристаллах. В Системе же химических элементов не периодичность в общепринятом и распространённом научном понимании, а ярусность. В понятии ярусов по сравнению с понятием периодов нет требования сохранения их форм и содержания. Поэтому в Системе химических элементов вернее отражать суть явления будет понятие ярусности, а не периодичности. Правильнее будет говорить не о Периодическом Законе или Законе Периодичности химических элементов, а о Ярусном Законе или Законе Ярусности химических элементов.

Нет, мы не предлагаем заменить устоявшиеся, индуктивно полученные эмпирические Периодический Закон и Периодическую Таблицу химических элементов на новые термины.

Но, начиная с излагаемой математически дедуктивной теории Системы химических элементов, впредь будем называть: Квадратно-Ярусный Закон распределения химических элементов в Квадратно-Ярусном Монументе химических элементов; Диадно-Ярусный Закон распределения химических элементов в Диадно-Ярусной Ключевой Ступе химических элементов.

4. Выводы:

1. Выявлен Диадно-Ярусный Закон непрерывного распределения в полной (на сегодня) Системе химических элементов.

2. Графическое воплощение Диадно-Ярусного Закона распределения в Ключевой Ступе химических элементов отличается от индуктивной эмпирической Периодической Таблицы химических элементов IUPAC непрерывностью, целостностью и дедуктивным математическим обоснованием, дающим возможность прогнозов на неоткрытые пока химические элементы и позволяющим дальнейшее расширение Системы химических элементов в область более общего множества Системы естественных элементов Вселенной.

Работа оригинальна, и трудов других авторов в этом направлении нет. Поэтому ссылки в основном на последние опубликованные труды авторов.

Литература

1. Рязанцев Г.Б., Хасков М.А. Две парадигмы Периодической системы химических элементов: Боровская (монадная) и диадная модели электронного строения атома, <https://www.secology.ru/---c1g3o>

2. Ким Сен Гук, Мамбетгерзина Гульнара, Ким Дилара. К шифрам Периодического Закона менделеева. http://www.decoder.ru/list_std/all/section_0/topic_126_25/#c372

3. Ким Сен Гук, Мамбетгерзина Гульнара, Ким Дилара. Формулы и формы воплощения Периодического закона Д.И. Менделеева. Сборник статей IX Международного конкурса «Лучшая научная статья 2017», МЦНС «Наука и Просвещение», Пенза, 30 мая 2017, С.22-26.

4. Вэб-ссылка на данную статью:
<http://naukaip.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D0%9A-51-%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf>